

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИИ

Елена Ли

Магистр Сеульского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10014299>

Дополнительная ответственность накладывается на педагогику – осознание неизбежности этических норм в сознании молодого поколения живущая в бесконечном, избыточном потоке информации и информационно коммуникационных технологиях.

Великий русский педагог К. Д. Ушинский писал, что задачей педагогики является «извлечь из массы фактов каждой науки, те которые могут иметь приложение в деле воспитания, отделив их от великого множества тех, которые такого приложения иметь не могут, свести эти избранные факты лицом к лицу и, осветив один факт другим, составить из всех удобообозреваемую систему, которую без больших трудов мог бы освоить педагог-практик и тем избежать односторонностей, нигде столь не вредных, как в практическом деле воспитания» [1]

На данный момент в Узбекистане рассматривается вопрос онлайн образования в среднеобразовательных школах, что расширит охват доступности образования, тех детей, которые в силу физической недееспособности и других особенностей не могут посещать обычные школы. В данной статье будет освещен вопрос построения эффективного онлайн взаимодействия в процессе обучения, учитывая индивидуальные особенности восприятия учебного материала учениками средних образовательных школ, а также личный опыт показал, что педагогические проблемы в системе онлайн обучения требуют особого психологического внимания из-за особенностей и многомерности задач онлайн образования. Такие как проксемика с точки зрения временной и географической отдаленности и виртуальности в расстоянии. Ширина, в качестве охвата и подача информации. Высота – как пик самомотивации педагога и ученика. Глубина когнитивных процессов с учетом индивидуальных различий ученика.

Как построить учебный процесс в среднеобразовательной школе, чтобы присутствовала самомотивация, саморегуляция и самоактуализация ученика.

Ключевые слова: онлайн образование, эффективное взаимодействие, «транзактная» дистанция, «триологический» подход взаимодействия в образовательной системе среднеобразовательных школ.

Современные тенденции в онлайн образовании.

В период вынужденной самоизоляции, когда все столкнулись с масштабными трудностями, особенно остро был поднят вопрос ресоциализации, адаптации в новых условиях и дальнейшее альтернативное онлайн образование, которое станет уникальным и более эффективным, будет сосуществовать и выполнять важную восполняющую роль в системе образования.

На данный момент в России с того периода происходит тенденция рассмотрения преимуществ онлайн обучения, используя новейшие информационные технологии, что становится востребованным переобучение педагогов в формате онлайн образования, а это как освоение информационных технологий и переосмысление многих научных дисциплин.

Онлайн школы экспериментируя с разными моделями обучения, двигаются в разных направлениях, стараясь соответствовать запросам потребителя.

Поэтому качество образования на данный момент разноуровневый. В основном акцентируется образовательный процесс на навыках сдачи тестовых экзаменов. Уроки построены в виде записанных на видео лекций, тем не менее появляются предпочтения в выборе «живых» уроков, где занятия адаптированы в виртуальном пространстве, ведется полноценный урок в классе с детьми в количестве 15 человек с использованием камер, микрофонов, смарт ручек и интерактивной доски, что позволяет восполнить некоторые недостающие тактильные восприятия учащихся начальных и средних классов.

Транзактная дистанция онлайн образования.

Используя технические инновации в педагогике необходим ответственный подход и внимательное изучение особенностей, с которым столкнутся как педагог, ученик и родитель.

1. Первая проблема:

а) пространственная «педагогическая» удаленность педагога и ученика и как в таком случае должен происходить процесс передачи информации, учебного материала.

б) временная разница, в случае если субъекты процесса обучения находятся в разных часовых поясах.

2. Выстраивание взаимодействия ученика и педагога в процессе онлайн обучения. Какой вид проведение онлайн урока более приемлем для каждой возрастной категории с учетом физиологических и психических особенностей ребенка. Какой объем предлагаемой информации и его подача поспособствует продуктивной обратной связи.

Мы четко осознаем, что с непрерывным, динамичным развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) появилось много образовательных платформ и дефицита в поиске любой образовательной информации в интернет пространстве отсутствует.

Встанет следующий вопрос: каковы требования и какую нагрузку берет на себя роль педагога, обязателен ли педагог и среднеобразовательная школа в целом, так как педагог и школа уже не может более считаться единственными носителями знаний.

Для современного педагога необходимо полное переосмысление своей роли в образовательном процессе, где будет стоять вопрос в чем будет заключаться его профессиональная компетентность?

Какие построить новые взаимодействия и выбрать более подходящие механизмы и инструменты для модернизации системы образования на основе культурологического подхода. Как урегулировать внутренний конфликт ученика в процессе обучения, при сложности самомотивации и самоактуализации его как личности.

Цель образовательного процесса – выявить ученика как личность, вырастить индивидуальность. Постоянно помнить, что прежде всего ученик – это больше чем личность, он индивидуален.

Как мотивировать навык саморегуляции, связанный с планированием, управлением поведения, эмоциями и когнитивными процессами – одна из главных задач педагога.

Как урегулировать «Транзактную» дистанцию онлайн образования для эффективности передачи информации с учетом важности вербального и невербального взаимодействия.

Мною использован знак бесконечности, как непрерывная интеракция в процессе обучения.

Необходима обратная связь, используя при этом проверенные методики «перевернутого урока», которые способствуют большей самостоятельности от учащегося в подготовке и коммуникации образовательного процесса, а также при изучении языка – принцип полного погружения в языковую среду. Педагог должен творчески подходить к выбору методик, важна гибкость и компетентность для конструктивного выполнения поставленных целей в педагогике.

Триологический подход взаимодействия равноценных субъектов в процессе образования.

В статье Индивидуальные различия студентов, обучающихся по программе дистанционного образования аспиранта Московского городского психолого-педагогического университета Актхер Уддином была рассмотрена студенческая возрастная категория учащихся, где в принципе у возрастной категории 17-21 лет есть более, чем базовые понятия в саморегуляции и самомотивации.

В моей статье рассматривается возрастная категория среднеобразовательной школы, где более уместен будет триологический подход коммуникации.

Следует четко понимать и осознавать важность «триологического» подхода в процессе образования учащихся, где педагог, ученик и родитель являются равноценными субъектами в образовательном взаимодействии, так как влияние родителей играет основную роль в начальном периоде социализации и становления ребенка как личности.

Методы урегулирования «триологического» взаимодействия и осуществление ее в личной практике на основе культурологического подхода должно быть одним из профессиональных инструментов будущих педагогов.

Особенно важно учитывать понятие индивидуальных, возрастных, гендерных и национальных традиций каждого ученика.

Отсутствие самомотивации в использование инновационных технологий в образовательном процессе со стороны педагога привлечет к отставанию среднего образования от требований которое предъявляет современное время.

Среднеобразовательная школа является одним из ступеней взросления и дальнейшей социализации детей. От полученного опыта, увиденных моделей взаимоотношений зависит самоактуализация учащегося как становление успешной, здоровой личности в нашем современном обществе.

Главная задача образовательного процесса – быть посредником в успешной социализации ребенка. Следует полностью отказаться от авторитарного стиля взаимодействия с учеником в связи неэффективности, токсичности данного метода.

Образовательный процесс – одна из разновидностей коммуникаций и успешность образовательного взаимодействия зависит от компетентности, конструктивности и креативности педагога.

Цель образовательного процесса - прежде всего культурный процесс, где через призму культуры осуществляется становление молодой личности, саморазвитие, способность проявить свою индивидуальность и самоопределиться в мире этических и культурных ценностей.

REFERENCES

1. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии //Собр.соч.Т.1-11. Ушинский К.Д. Редколл. Е.Н.Медынский и др.Т8.-М.Л.,1948-1952.стр8
2. Personality Theories Basic Assumptions, Research, and Applications Larry A.Hjelle Daniel J.Ziegler McGraw-Hill, INC Third Edition
3. Индивидуальные различия студентов, обучающихся по программе дистанционного образования (обзор зарубежных источников) Актхер Уддин Современная зарубежная психология №3/2013
4. Games People Play Eric Berne, M.D. Transactional Analysis
5. Learning Teaching The Essential Guide to English Language Teaching Jim Scrivener Macmillan books for Teachers
6. Жизнь свободная от игр Стивен Б.Карпман. Метанойя 2016
7. <https://og1.ru/> Сайт онлайн Гимназии 1